

**MATNAZAR ABDULHAKIM SHE'RIYATIDA BADIY
SAN'ATLARNING O'RNI****Shonazarova Parizod Ravshanbek qizi**

Abu Rayhon Beruniy nomidagi Urganch davlat universiteti, talaba

E-mail: pshonazraova@gmail.com,

+99888-602-29-59

<https://doi.org/10.5281/zenodo.18812587>**Annotatsiya**

Adabiyotimizning bezavol hazinasini yaratgan atoqli shoir va yozuvchilarimizning san'atkorlik salohiyatlari seyrini kashf etish uchun ular yozgan asarlardagi badiiy san'atlardan atroflicha ma'lumotga ega bo'lish talab qilanadi. Bu ayniqsa, til adabiyoti o'qituvchilari, talabalar va o'quvchilar uchun zarur. Ushbu maqolada shoir, tarjimon, tadqiqotchi, "Xorazmning ma'naviy tog'i" bo'lgan Matnazar Abdulhakim ijodidagi badiiy san'atlar haqida so'z boradi. Xususan, shoirning "Fasllar qo'shig'i" to'plamidagi "Iroda", "Tasalli", "Gujumlar qo'shig'i", "Turnalar haqida ballada" kabi bir qator she'rlaridagi badiiy san'atlar tahlilga tortiladi.

Kalit so'zlar: she'riy san'atlar, tashbeh, tanosub, tazod, iltizom, tashxis, takrir, mukarrir, ta'did.

Аннотация

Для того чтобы раскрыть магию художественного потенциала наших выдающихся поэтов и писателей, создавших неисчерпаемое сокровище нашей литературы, необходимо детальное знание художественных приемов в их произведениях. Это особенно важно для преподавателей языковой литературы, студентов и читателей. В данной статье рассматриваются художественные приемы в творчестве Матназара Абдулхакима, поэта, переводчика, исследователя, «духовной горы Хорезма». В частности, проводится анализ художественных приемов в ряде стихотворений поэта из сборника «Песнь времен года», таких как «Воля», «Утешение», «Песнь сил», «Баллада о журавлях».

Ключевые слова: поэтические приемы, метафора, аналогия, тазод, илтизом, диакс, такрир, мукаррир, та'дид

Abstract

To discover the magic of the artistic potential of our outstanding poets and writers who created the inexhaustible treasury of our literature, it is necessary to have a detailed knowledge of the artistic arts in their works. This is especially necessary for teachers of language literature, students and readers. This article discusses the artistic arts in the work of Matnazar Abdulhakim, a poet, translator,

researcher, "spiritual mountain of Khorezm". In particular, the analysis of the artistic arts in a number of poems by the poet from the collection "Song of the Seasons" such as "Will", "Consolation", "Song of the Forces", "Ballad about Cranes" is carried out.

Keywords: poetic arts, metaphor, analogy, tazod, iltizom, diax, takrir, mukarrir, ta'did

Adabiyotda badiiyat masalasi alohida ahamiyat kasb etadi. Ijodkorning haqiqiy ijodkor ekanligi, uning mahorati asarda nimalarni tasvirlaganida emas, qay yo'sinda tasvirlaganida o'z aksini topadi.

Ma'lumki, badiiy san'atlar asardagi voqeani hayotiyroq, yorqinroq ifodalashga, lirik qahramon his-tuyg'ulari, ichki kechinmalarini chiroyli tarzda yoritishga, asarning badiiyligi, jozibadorligi, ta'sirchanligi va musiqiyligini ta'minlashga xizmat qiladi.

Shuni ham ta'kidlash kerakki, she'riy san'atlar shoir badiiy salohiyatini ko'z-ko'z qilish, uning xilma-xil san'atlardan mohirona foydalanish usulini namoyish etish emas, balki ijodkor badiiy tafakkur dahosining ko'lami ifodasi hisoblanadi.

Adabiyotlar tahlili va metodologiya.

Sharq poetikasining tarkibiy qismlaridan biri, nutqqa bezak beruvchi san'atlar, ularning o'ziga xos jihatlari, fikrni go'zal va mazmunli ifodalash usullarini o'rganuvchi soha ilmi badi' (ar.badi' - go'zal, chiroyli, nodir, nafis, yangi paydo bo'lgan narsa) bo'lib, mumtoz she'riyat,ba'zida nasrda keng ishlatilgan va zamonaviy adabiyotda hozir ham qo'llanilayotgan badiiy san'atlar ilmi badi'ning asosini tashkil qiladi. Shundan kelib chiqib, ilmi badi' sanoyi' Ilmi deb ham yuritiladi.

Ushbu ilmga doir dastlabki asarlar arab tilida yaratilgan bo'lib, ularga Nasr binni Hasanning "Mahosin ul-kalom", Ibn Mu'tazning "Kitob ul-badi", Qudama Ibn Ja'farning "Naqd ush-she'r" asarlari kiradi. Ilmi badi' fors-tojik adabiyotshunosligida o'zining yuksak cho'qqisiga ko'tarildi.Umar Roduyoniyning "Tarjumon ul-balog'a", Rashididdin Vatvotning "Xadoyiq us-sehr", Shams Qays Roziyning "Al-mo'jam" (uchinchi qismi, Vahid Tabriziyning "Jam'i muxtasar" kabi asarlarida shu sohaga bag'ishlangan mumtoz asarlar sifatida alohida ahamiyatga ega.

Turkiy tilda ilmi badi' masalalari aks etgan asar sifatida Shayx Ahmad Taroziyning "Funun ul-balog'a" asarini keltirish mumkin. Risolaning uchinchi qismi badiiy san'atlar tahliliga bag'ishlangan bo'lib, unda 97 san'at turi haqida so'z boradi.

Ilmi badi'ga doir nisbatan mukammalroq asar Atoulloh Husayniyning "Badoyi' us-sanoyi" risolasidir.

Muhokama va natijalar

Matnazar Abdulhakim ijodida qo'llanilgan badiiy san'atlar alohida ahamiyat kasb etadi. Ular shoirning mahoratini belgilash uchun asos bo'la oladi. Go'zal o'xshatishlar, tasvirlar insonni badiiyat olamida sayr qildiradi. Quyida shoirning bir nechta she'rlarida ishlatilgan badiiy san'atlarni tahlil qilamiz:

Tashbeh (ar.o'xshatish) - ikki narsa yoki tushunchani ular o'rtasidagi haqiqiy yoki majoziy munosabatlarga ko'ra o'xshatish san'ati. Tashbeh tasvirlanayotgan shaxs, buyum yoki tushunchani aniqroq va yorqinroq ochib berishga xizmat qiladi. Matnazar Abdulhakim she'riyatida ham tashbehning go'zal namunalarini uchratish mumkin.

Tog'dek toqatlardan mo'miyodek sirqib,

Do'stlarga atalgan dil rozlarimiz.

Mushabbah(o'xshamish)-toqat, mushabbahun bih(o'xshatilmish)-tog', odoti tashbih(o'xshatish vositasi) - dek hisoblanadi. Ya'ni toqat tog'ga o'xshatilyapti. Misralarda vajhi shabah(o'xshatish sababi) ishtirok etmaganligi uchun tashbehning tashbii mujmal turiga mansub. Tog'dek toqat birikmasida bir narsaning ikkinchi bir narsaga odoti tashbeh ya'ni dek yordamida o'xshatilgani sababli bu o'xshatish mutlaq tashbehdir.

Shu satrlardagi mo'miyodek sirqqan dil rozlari birikmasini oladigan bo'lsak, mushabbah-dil rozlari, mushabbahun bih-mo'miyo, vajhi shabah-sirqishda, odoti tashbih-dek.

Tashbehning bu turi 4 ta unsuri ham ishtirok etgani uchun tashbehi mufassal deb ataladi. O'xshatish vositasi aniq bo'lgani uchun tashbehning turiga ko'ra mutlaq yoki sarif tashbehdir.

Balki so'nggi bora shovullamoqda

Bizning bag'rimizdan yashil oh

Mushabbah-oh, mushabbahun bish-yashil. Vajhi shabah va odoti tashbih ishtirok etmaganligi uchun tashbehi muqayyad hisoblanadi.

Tanosub(ar.mos, mutanosib, daxldor)-baytda ma'no jihatdan bir-biriga yaqin va o'zaro mutanosib so'zlarni qo'llashga asoslangan badiiy san'at. Ilmi badi'ga doir mumtoz manbalarda muroat un-nazir nomi bilan ham keladi.

Matnazar Abdulhakim she'rlarida ham bu badiiy san'at alohida ahamiyat kasb etadi.

So'ngra neki yuragingga zid

Bo'lar inkor, bo'lib ketar rad. Ushbu misrada zid, inkor, rad so'zlari tanosub san'atini yuzaga keltirgan.

Ular biladilar vatan diydorini

Qo'msab azob chekmoq ulug' bir darddir misralaridagi vatan, diydor, dard so'zlari ham o'zaro aloqador bo'lganligi sababli tanosub san'atini yuzaga chiqargan.Yoki:

O'ziga mahliyo qilolmasa bizni

Yot tuproq, o'zga xalq, begona yurtlar

misralarida yot,o'zga, begona va tuproq, xalq, yurt so'zlari tanosub san'atining yuzaga kelishiga sabab bo'lgan.

Qishlar va bahorlar, yozlar va kuzlar

Biz uchun barobar yangroq torlardir. Ushbu misralarda tanosub san'atini qishlar, bahorlar, yozlar, kuzlar so'zlari yuzaga chiqargan.

Tazod(ar.zid qo'yish, qarshilantirish)-baytda ma'no jihatdan o'zaro zid, qarama-qarshi bo'lgan so'zlarni qo'llashga asoslangan she'riy san'at. Ilmi badi'ga doir manbalarda tazod san'ati mutazod,al mutazod, mutobiqa, al-itizod kabi nomlar bilan keltiriladi. Matnazar Abdulhakim ijodida ham tazodning yorqin namunalari ko'zga tashlanadi.

U qiz esa yashaydi, ana

Yo'liqasan goh erta, goh kech misralarida erta-kech so'zlari,

Mo'jizaga aylanadi yer,

Mo'jizaga aylanar osmon misralarida yer-osmon so'zlari tazod san'atini yuzaga keltirgan.

Ta'did (siyoqat-ul a'dod, ta'zil, shumur, e'dod, te'dod) fikriy rivojni, ketma-ketlikni, tadrijiylikni anglatadi. Modal munosabatni ifoda etgan tartib sonlar, uyushiq bo'laklar bu she'riy san'atni hosil qiladi.

Turnalar juda ham donishmand qushlar,

Ular sadoqatli, mehribon, marddir misralaridagi uyushiq bo'laklar ta'did she'riy san'ati uchun asos bo'lgan.

Iltizom-bir so'zning ketma-ket kelgan bir necha misra yoki baytlarda ongli ravishda takrorlanishiga asoslangan she'riy san'at.Shoirning

Oddiygina osmon ostida

Oddiygina shu zamin uzra misralarida "oddiygina" so'zlari,

Mo'jizaga aylanadi yer,

Mo'jizaga aylanar osmon misralarida "mo'jizaga" so'zlarining takrorlanishi asosida iltizom san'ati yuzaga kelgan. Iltizom qaytarish san'atlaridan biridir. Shuningdek, qaytarish san'atlarining yana bir turi mukarrir hisoblanadi.

Mukarrir (ar.qayta-qayta,ust-ustiga)san'ati badiiy nutqda takroriy so'zlarni qo'llashga asoslanadi. Matnazar Abdulhakim she'rlariga nazar soladigan bo'lsak:

Avtobus oynasi diqqinafasdan

Botgandi ko'zyoshdek-ko'zyoshdek terga

Yoki

Yuragida yuksak-yuksak tuyg'ular

Bilan bu diyorni sog'inib qaytish

Uchun olislarga ketadi ular misralaridagi "ko'zyoshdek-ko'zyoshdek", "yuksak-yuksak" so'zlarini mukarrirga misol qilish mumkin.

Qaytarish (radd)ga asoslangan badiiy san'atlardan yana biri-takrir.

Takrir (ar.takrorlash)she'rda u yoki bu so'zni takror qo'llashga asoslanadigan badiiy san'atdir. Takrorlanish vositasida so'z ma'nosini ta'kidlab ko'rsatish ushbu san'atning asosiy mohiyati sanaladi.

Matnazar Abdulhakimning

Har kun, har kun uni ko'rasan

G'aflat qursin, tanimayman hech misralaridagi "har kun" so'zining takror ishlatilishi takrir san'atining go'zal namunasi bo'la oladi.

Tashxis(ar.jonlantirish,shaxslantiris)-hayvonlar, qushlar, o'simliklar va jonsiz narsalarga insonning xususiyatlarini ko'chirish san'ati. Bu holat tasodifiy bo'lmay, tasvir ob'ekti bo'lmish hayvon,o'simlik yoki jonsiz predmetning muayyan belgisi bilan inson xususiyati yoki fe'l atvori o'rtasidagi biror ramziy o'xshashlikka asoslanadi. Masalan:

Balki so'nggi bora shovullamoqda,

Bizning bag'rimizdan yashil oh

misralaridagi yashil ohning shovullashi tashxis san'atiga asos bo'lgan.

Xulosa.

Xulosa o'rnida shuni aytishim mumkinki, Matnazar Abdulhakim she'riyati badiiy san'atlar jihatidan rang-barang. Yuqorida tahlil qilganlarimiz dengizdan bir tomchi edi, xolos. Shoir ijodidagi rang-barang badiiy san'atlar she'rlarning badiiyligini, ta'sirchanligini oshirishga, shoir aytmoqchi bo'lgan fikrni oydinroq ifodalashga xizmat qilgan.

Matnazar Abdulhakim ijodidagi badiiy san'atlar har tomonlama mukammal, o'zining badiiy nafosati bilan, xilma-xil ifoda usullari bilan berilgani-o'zbek tilimizning g'oyatda boyligi va go'zalligini, shuningdek, nozik va teranligini yorqin hamda jonli lavhalarda ifodalashini ko'rsatib turibdi. Shoir ijodini bir dengiz deb tasavvur qiladigan bo'lsak,o'sha dengizning tub-tubida hali o'rganilmagan, topilmagan javohirlar talaygina. Ana shu dengizga sho'ng'ib, go'zalliklardan

bahramand bo'lib, shoir she'riyatidagi o'ziga xosliklarni aniqlash va she'riyat ixlosmandlariga tuhfa qilish bugungi kundagi qilinishi kerak bo'lgan ishlardan biridir.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Matnazar Abdulhakim "Tanlangan asarlar" 1-jild. G'ofur G'ulom nomidagi nashriyot-matbaa ijodiy uyi. Toshkent - 2017. 327-b
2. Matnazar Abdulhakim "Javzo tashrifi". "Sharq" nashriyot-matbaa aksiyadorlik kompaniyasi bosh tahririyati. Toshkent-2008. 333-b
3. Dilnavoz Yusupova "Aruz va mumtoz poetikaga kirish". Darslik. Toshkent "Malik Print Co" - 2021. 252-b